

Conservation et valorisation de la biodiversité dans les agroforêts de la zone périurbaine de la ville Bafia (Région du Centre au Cameroun)

Mapongmetsem P. M.¹, Etchiké. D.^{1,2}, Ngassoum M. B.³

(1) Laboratoire de Biodiversité et de Développement Durable, Faculté des Sciences. Université de Ngaoundéré B.P.: 454 Ngaoundéré, Cameroun. / e-mail : piermapong@yahoo.fr

(2) Laboratoire de Botanique appliquée, Faculté des Sciences. Université de Dschang, Cameroun

(3) Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agro-Industrielles de l'Université de Ngaoundéré, Cameroun

doi :

Résumé

Les agroforêts qui font partie du système de production agricole dans le département du Mbam-et-Inoubou sont malheureusement en dégradation. L'objectif global de ce travail est d'évaluer le niveau de conservation de la biodiversité des agroforêts Bafia dans la perspective de leur aménagement. Pour se faire, une étude participative et itérative a été effectuée avec 100 exploitants répartis dans 7 villages. Des inventaires botaniques ont été réalisés dans chacune de ces exploitations. Les données recueillies ont fait l'objet d'analyses diverses (calcul des indices écologiques et de diversité, tests univariés et multivariés). L'analyse ressort que les agroforêts Bafia ont une biodiversité végétale importante. Les agroforêts de plus de 45 ans sont les plus importantes dans la zone (40,92%) et la classe de superficie de 0,5 à 1 ha est majoritaire (54,36%). Sur l'échantillon total,

53% des paysans utilisent une main d'œuvre familiale, et les cultures les plus fréquentes sont les légumineuses alimentaires et les tubercules. La richesse spécifique est évaluée à 61 espèces réparties en 55 genres et 28 familles. Sur le plan agro-écologique, *Elaeis guineensis* se révèle plus important avec un IVI (Importance Value Index) global de 25,02 tandis que *Ceiba pentandra* vient en premier rang des espèces locales avec un IVI de 13,72. Les Palmaceae ont le FIV (Family Importance Value) le plus élevé de la zone avec 34,73. *Nyamson 3*, *Lablé* et *Nyamson 1* ont les exploitations les plus diversifiées. La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) montre quatre groupes de parcelles agroforestières. Les agroforêts de case Bafia montrent d'une part leur efficacité dans la conservation de la diversité végétale, d'autre part dans la sécurité alimentaire des ménages.

Mots clés : Biodiversité, agroforêts de case, développement durable, sécurité alimentaire

Abstract

Agroforests which are part of the agricultural production system in Mbam-et-Inoubou division are unfortunately deteriorating. The overall objective of this work is to assess the level of conservation of the biodiversity of the Bafia agroforests in view of their management. To achieve that goal, a participatory and reiterative study was conducted with 100 operators distributed in 7 villages. Botanical inventories were carried out in each of these farms. The data obtained were subjected to various analysis (calculation of ecological indices of diversity, univariate and multivariate tests). The analysis shows that the Bafia agroforests have significant plant diversity. Agroforests of over 45 years are the most important in the area (40.92 %) and size class from 0.5 to 1 ha is the majority (54.36 %). From the total sample, 53 %

of the farmers use family labour, and the most common food crops are legumes and tubers. Species richness is estimated at 61 species distributed in 55 genera and 28 families. In the agro-ecological point of view, *Elaeis guineensis* is most important with an overall IVI (Importance Value Index) of 25.02 while *Ceiba pentandra* comes first of local species with an IVI of 13.72. The Palmaceae have the greatest FIV (Family Importance Value) in the zone with 34.73. *Nyamson 3*, *Lable* and *Nyamson 1* have the most diversified farms. The ascending hierarchical clustering (AHC) shows four groups of agroforest plots. The box Agroforests of Mbam-et-Kim and Mbam-et-Inoubou divisions on the one hand shows their effectiveness in conservation of plant diversity and on the other hand in households' food security.

Keywords: Biodiversity, box agroforests, sustainable development, food security.

1. Introduction

La croissance démographique et la malnutrition des populations sont classées parmi les problèmes

majeurs dans les pays en développement (Antonios, 2002). La production agricole dans ces pays croît moins vite que la démographie (Barbault, 2000).

Cette explosion démographique entraîne une pression considérable sur les écosystèmes naturels suite à une demande accrue en produits forestiers (FAO, 2003) et en terres agricoles (Roper, 2001). Dans la décennie 1980-1990, la demande des terres agricoles a entraîné le déboisement de 13,7-15,5 millions d'hectares de forêt (Roper, 2001). La zone de transition forêt-savane au Cameroun représentant près de 10 000 km², régresse très rapidement (Letouzey, 1968) à cause de l'intensification des activités agricoles et pastorales. Elle héberge une grande diversité de ressources naturelle (Dounias, 1995). La gestion durable de cet écosystème apparaît comme une priorité (Banque Mondiale, 1978). Des auteurs comme Antonios (2002) pensent que l'établissement et le maintien de l'équilibre écologique de manière durable passe par la gestion intégrée des ressources (l'eau, des animaux et des végétaux). L'agroforesterie se présente comme une des alternatives qui maintient la conservation de la diversité et favorise l'augmentation de la production agricole (Levasseur et Olivier, 2000). Les agroforêts de la région tropicale présentent une grande richesse en arbres et arbustes fruitiers (Le Houérou, 1997). L'approche agroforestière maintient la durabilité au centre de ses préoccupations. Toutefois les informations exactes sur ce que l'on peut attendre des différentes essences manquent ou sont difficiles à trouver (Okafor, 1981). Malgré la richesse des travaux menés sur la question de la biodiversité, peu se sont penchés sur le rôle que peuvent jouer les agroforêts dans la préservation de la biodiversité et des retombées économiques et écologiques de ces systèmes traditionnels dans la zone de contact forêt-savane du Mbam et Inoubou (Dounias, 1995). L'objectif global du présent travail est d'évaluer l'efficacité de conservation de la biodiversité dans la perspective de comprendre son organisation et son fonctionnement élaboré par les populations de Bafia. Comme objectifs spécifiques assignés à ce travail : évaluer les caractéristiques biophysiques de ces systèmes traditionnels ; inventorier les différentes espèces cultivées, exotiques et locales protégées dans ces agroforêts ; traduire l'importance écologique de cette biodiversité agroforestière par le calcul de divers indices écologiques de biodiversité.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

Pour y parvenir une carte de la zone d'étude a été utilisée, savoir celle du chef-lieu du Mbam et Inoubou, plus précisément l'arrondissement de Bafia. Ville située à 120 km au Nord-Ouest de Yaoundé dans la région du Centre. Il a pour coordonnées géographiques

5°10' et 5°30' N et 11°10' et 11°30' E. Il est constitué d'environ 55.700 habitants (Achoundong et al., 1996). Il y règne un climat équatorial de transition de type soudano - guinéen à deux saisons, caractérisé par des pluies allant de juillet à août, sans montrer de véritable petite saison sèche. Les précipitations annuelles se situent entre 1400 et 1600 mm. La saison sèche va de janvier à avril, soit 2 à 3 mois. Les caractéristiques de son sol sont fortement liées au climat et à la végétation. On y trouve surtout des sols ferralitiques rouges et jaunes. L'hydrolyse complète des minéraux des roches est causée par l'abondance des pluies chaudes. Sa végétation est plus marquée de forêts semi-caducifoliées imbriquées aux savanes périforestières et formant une mosaïque complexe. Ces savanes arbustives sont entrecoupées d'îlots de forêts denses et de galeries forestières (Letouzey, 1968, 1985). Des fiches d'enquêtes ethnobotaniques ont été mises au point pour la réalisation d'enquêtes socio-économiques. Pour les inventaires, on s'est servi pour la prise du DBH d'un ruban diamétrique et d'un clinomètre SUUNTO pour la mesure des hauteurs des arbres et arbustes. Boussole et GPS ont respectivement été utilisés pour l'orientation et les prises de coordonnées géographiques. Une paire de jumelle nous a permis d'améliorer nos observations tandis qu'un appareil photo numérique de marque Samsung nous a permis de faire des photographies diverses de matériels végétal, d'échantillons botaniques, de la physionomie de la végétation agroforestière et de l'organisation des parcelles.

2.2. Méthodes

L'approche méthodologique adoptée fait intervenir des enquêtes ethnobotaniques et des inventaires botaniques. Les enquêtes ethnobotaniques se sont faites par interviews semi-structurées participatives et itératives au moyen d'une fiche d'enquête comportant des questions ouvertes et des questions fermées suivant la méthode de Mapongmetsem et al. (2000). Un échantillon de 100 exploitants d'agroforêts de case a été interrogé dans sept villages de la localité de Bafia que sont: Lablé, Biabezock, Donenkeng, Ndengué, Nyamson 1, Nyamson 3 et Savana. Dans chaque exploitation des données relatives aux aspects socio-économiques, aux caractéristiques biophysiques des agroforêts (âge, superficie et structure des agroforêts) et à leur fonctionnement ont été prises. S'agissant des inventaires botaniques, tous les arbustes et arbres dont le diamètre du tronc à hauteur de poitrine (DHP, mesuré à 1,3 m du sol pour les arbres sans contreforts et sans anomalies) était supérieur ou égal à 10 cm ont été identifiés et mesurés. Le protocole

et les détails de mesure suivent les recommandations en vigueur de White et Edwards (2001). Les identifications botaniques ont été réalisées à l'aide des flores existantes et les échantillons ont été comparés aux spécimens de référence de l'Herbier National du Cameroun. La nomenclature botanique utilisée est celle adoptée par Lebrun et Stork (1991-1997), afin de pouvoir comparer les résultats avec la bibliographie.

2.3. Traitement des données

Les données obtenues ont fait l'objet d'analyses diverses. Plusieurs paramètres écologiques et indices de diversité ont été utilisés. La densité, la dominance et la fréquence des espèces ont été calculées suivant les formules de Traoré (1997) pour mettre en évidence l'importance écologique des espèces. Deux indices d'importance écologique des espèces et des familles ont été calculés pour les parcelles étudiées : l'IVI (Importance Value Index) et le FIV (Family Importance Value) suivant les modèles de Gonmadjé et al. (2011, 2012) et de Kacholi (2014). La diversité spécifique

a été mise en évidence par le calcul des indices de diversité de Shannon-Weaver (ISH) et de Simpson (D). Le tableur Excel de Microsoft Office a servi au classement des données numériques et à l'élaboration des graphiques divers. Les logiciels XLStat (version 8.04) et Rstudio (version 2.13) ont été utilisés pour les analyses univariées (ANOVA) et multivariées (Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)). Cette classification des parcelles agroforestières a été réalisée en fonction de l'indice de dissimilarité de Bray-Curtis binaire en utilisant le logiciel XLStat 2012.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques structurales et fonctionnelles des agroforêts

3.1.1. Caractéristiques structurales

La première auréole est composée d'espèces comme *Solanum lycopersicum* (Tomate), *Capsicum frutescens* (Piment), *Capsicum annum* (Poivron), *Solanum sp* (Légumes), *Zea mays* (Maïs) et *Arachis hypogea* (Arachide). La seconde auréole comprend

Tableau 1: Répartition en pourcentage de l'âge et de la superficie des exploitations (n=100).

Villages	Ages				Superficies			
	< 16	16 – 30	31 – 45	> 45	<0,5 ha	0,5 - 1 ha	1 - 2 ha	> 2 ha
Lablé	34,48	20,68	17,24	27,6	24,15	48,27	17,24	10,34
Biabezock	8,34	33,33	33,33	25	16,67	50	25	8,33
Savana	33,34	0	16,66	50	16,67	83,33	0	0
Nyamson 3	4,54	22,74	0	72,72	27,28	50	13,63	9,09
Nyamson 1	10	20	20	50	10	60	20	10
Donenkeng	25	16,67	8,33	50	8,33	66,67	16,67	8,33
Ndengué	0	66,67	22,22	11,11	67,67	22,22	10,11	0
Moyenne	16,53	25,73	16,82	40,92	24,39	54,36	14,67	6,58

Tableau 2: Les principales cultures vivrières et tubercules les plus importants des agroforêts Bafia

Noms communs	Noms vernaculaires	Noms scientifiques	Fréquences (%)
Maïs	Baze	<i>Zea mays</i>	98,3
Arachide	Kzôo	<i>Arachis hypogea</i>	67,3
Haricot	Giin	<i>Phaseolus vulgaris</i>	58,7
Concombre	Gueu	<i>Cucumis sp</i>	26,2
Soja	Soja	<i>Glycine max</i>	23,4
Pois de terre	Kzôo k zon	<i>Voanzou subterrana</i>	17,9
Manioc	Kedian keboudoum	<i>Manihot esculanta</i>	86,5
Macabo	Kekô kzôo	<i>Xanthosoma sagittifolius</i>	77,1
Igname	K'séra	<i>Dioscorea alata</i>	49,6
Patate douce	Nguita	<i>Ipomoea batatas</i>	30,5
Taro	Kekô	<i>Colocasia esculenta</i>	14,4
Pomme de terre	Pomme de terre	<i>Solanum tuberosum</i>	3,5

les espèces comme *Manihot esculenta* (Manioc), *Dioscorea* spp. (Igname), *Solanum tuberosum* (Pomme de terre), *Phaseolus vulgaris* (Haricot), *Voanzou subterranea* (Pois de terre) et *Saccharum officinalis* (Canne à sucre).

3.1.2. Caractéristiques fonctionnelles

L'entretien des agroforêts dans le département du Mbam-et-Inoubou fait intervenir une main d'œuvre externe et interne. Sur l'échantillon total, 53% des

paysans utilisent une main d'œuvre familiale, 23% une main d'œuvre salariée, et 20% les sollicitent parfois. Plusieurs moyens sont utilisés pour l'entretien et la fertilisation du sol dans ces agroforêts. Les paysans procèdent par sarclage ou débroussaillage à la main. Concernant la gestion des arbres, les exploitants procèdent par la taille (élagage, étêtage, etc.). Dans le cas des arbres qui durent à entrer en floraison, ils procèdent par la scarification des écorces

Tableau 3: IVI (Importance Value Index) des 12 espèces fruitières et des 20 espèces locales les plus importantes dans les agroforêts de la localité

Espèces	IVI Global	LABL	BIAB	SAVA	NYA3	NYA1	DONEN	NDEN
<i>Elaeis guineensis</i>	25,02	14,07	27,10	33,99	12,66	22,79	24,81	39,73
<i>Mangifera indica</i>	21,07	21,46	20,51	23,07	16,17	16,05	21,48	28,72
<i>Dacryodes edulis</i>	17,84	16,20	18,48	14,27	17,75	22,40	19,74	16,01
<i>Cocos nucifera</i>	10,56	12,67	9,14	11,98	12,06	8,80	11,58	7,72
<i>Spondias cytherea</i>	10,23	9,09	9,72	6,61	11,14	10,16	11,54	13,36
<i>Annona reticulata</i>	9,20	6,59	5,12	9,75	8,16	8,18	9,56	17,02
<i>Carica papaya</i>	8,02	5,46	8,89	11,41	5,64	9,71	7,61	7,42
<i>Persea americana</i>	7,76	10,24	10,33	8,31	7,37	5,21	6,84	6,04
<i>Psidium guajava</i>	5,82	3,38	5,38	10,06	3,58	5,84	7,38	5,14
<i>Musa spp</i>	5,59	5,12	5,52	6,90	4,25	5,75	6,04	5,56
<i>Citrus reticulata</i>	5,12	8,11	4,78	2,63	4,26	5,63	4,94	5,51
<i>Citrus sinensis</i>	5,05	6,74	4,52	4,63	5,89	5,47	5,86	2,21
<i>Ceiba pentandra</i>	13,72	10,05	10,73	19,35	12,99	16,46	13,67	12,78
<i>Albizia zygia</i>	9,66	5,83	9,21	11,91	12,42	7,87	9,62	10,79
<i>Tectona grandis</i>	8,87	9,42	12,34	12,36	9,04	4,11	12,99	1,84
<i>Borassus aethiopum</i>	8,51	7,05	8,26	16,87	6,87	5,80	9,67	5,02
<i>Senna spp.</i>	8,14	5,13	4,10	14,11	4,75	8,16	7,53	13,20
<i>Milicia excelsa</i>	7,79	7,21	7,18	14,88	9,46	10,74	5,07	----
<i>Cola spp</i>	5,89	2,77	7,59	----	7,33	7,37	8,87	7,27
<i>Cordia platythyrsa</i>	5,87	5,05	0,55	6,67	9,61	6,47	6,54	6,18
<i>Nauclea diderrichii</i>	5,62	4,37	5,77	6,34	5,74	7,09	4,70	5,32
<i>Ricinodendron heudelotii</i>	4,32	4,70	6,46	7,72	4,27	2,12	4,97	----
<i>Triplochytton scléroxylon</i>	4,22	1,23	5,52	7,41	7,02	4,23	4,11	----
<i>Newbouldia laevis</i>	4,18	3,00	5,21	----	4,64	2,66	5,35	8,40
<i>Delonix regia</i>	4,08	1,20	1,07	2,30	2,53	4,01	3,24	14,22
<i>Artocarpus heterophyllus</i>	3,96	4,53	5,06	5,31	5,51	2,95	4,02	0,36
<i>Anthocleista vogelii</i>	3,51	4,83	4,95	----	3,58	7,43	----	3,75
<i>Holarrhena floribunda</i>	3,33	4,09	----	1,15	3,77	4,30	4,09	5,90
<i>Vitex doniana</i>	3,21	6,34	3,76	----	4,46	3,13	4,79	----
<i>Myrianthus arboreus</i>	3,21	3,13	3,29	5,10	4,14	4,12	2,68	----
<i>Azadirachta indica</i>	3,09	0,60	2,17	----	0,94	7,44	4,59	5,92
<i>Canarium schweinfurthii</i>	3,08	6,40	3,87	----	6,68	0,77	1,65	2,22

des individus et l'année suivante l'arbre fleuri. Les résidus de plantes sont soit laissés à même le sol (brûlés ou non), soit enfouis dans le sol au moment des labours. Les taux de Caractéristiques structurales sont issus du tableau 1 obtenus suivant l'équation :

$$\text{Pourcentage} = (\text{Nbr } i / \text{Nbr total}) * 100. \quad \text{Eq. 1}$$

3.1.2.1. Plantes légumières

a) Cultures vivrières

Arachis hypogea (Arachide) (67,3%), *Phaseolus vulgaris* (Haricot) (58,7%), *Glycine max* (Soja) (23,4%), *Zea mays* (Maïs) (98,3%), *Manihot esculanta* (Manioc) (86,5%), *Xanthosoma sagittifolium* (Macabo) (77,1%), *Dioscorea alata* (Igbame) (49,6%), *Ipomoea batatas* (Patate) (30,5%) et *Colocasia esculenta* (Taro) (14,4%). Sur le plan agro-écologique, *Elaeis guineensis* (Palmier à huile) se révèle plus important avec un IVI global de 25,02, suivi de *Mangifera indica* (Manguier) (21,07), *Dacryodes edulis* (Safoutier) (17,84). Le village Ndengué (NDEN) à l'IVI le plus élevé de l'espèce *Elaeis guineensis* (Palmier à huile) (39,73), suivi du village Savana (33,99). *Mangifera indica* (Manguier) vient avec respectivement 28,72 (Ndengué), 23,07 (Savana) et 21,48 (Donenkeng). *Dacryodes edulis* (Safoutier) à l'IVI le plus élevé au village Nyamson1 (22,40) et de Donenkeng (19,74). *Persea americana* (Avocatier) à l'IVI le plus élevé au village Biabozock (10,33) tandis qu'*Annona reticulata* (Coeur de boeuf) vient de loin avec 17,02 à Ndengué. *Citrus reticulata* (Mandarinier) vient en tête du Genre Citrus avec un IVI global de 5,12, et est plus élevé

dans la localité de Lablé avec 8,11. *Ceiba pentandra* (Fromager) vient au premier rang des espèces locales avec un IVI global de 13,72, suivi de *Albizia zygia* (9,66), *Tectona grandis* (Teck) (8,87), *Borassus aethiopicum* (Ronier) (8,51) et de *Senna* spp. (Acacia), (8,14). L'IVI de *Ceiba pentandra* (Fromager) est plus élevé dans le village Savana (19,35) et à Nyamson 1 (16,46), tandis qu'*Albizia zygia* l'est dans la localité de Nyamson 3 (12,42) et *Senna* spp. (Acacia), dans le village Savana (14,11). Il s'agit par ordre de prédominance de *Citrus reticulata* (Mandarinier), *Citrus sinensis* (Oranger), *Citrus aurantifolia* (Citronier) et de *Citrus grandis* (Pamplemoussier).

3.1.3. Richesse biologique et importance écologique de la biodiversité

La Richesse Spécifique (RS) est évaluée à 61 espèces réparties en 55 genres et 28 familles, soit 18 espèces fruitières exotiques réparties en 13 genres et 11 familles contre 43 espèces locales réparties en 42 genres et 21 familles. L'analyse de variance indique l'existence d'une différence significative entre les espèces des différentes exploitations ($P < 0,001$). Les espèces rencontrées se répartissent en deux groupes: les espèces fruitières introduites et les espèces locales. Après analyse et uniformisation des données, on note en termes d'effectif une nette dominance d'espèces fruitières exotiques (9233 individus) sur les espèces locales (2644 individus) dans tous les sept villages enquêtés. La richesse spécifique du village Nyamson 3 est la plus élevée avec 58 espèces (18

Tableau 4: FIV (Family Importance Value) des 15 familles importantes dans les agroforêts de la localité

Familles	FIV Global	LABL	BIAB	SAVA	NYA3	NYA1	DONEN	NDEN
Palmaceae	34,73	23,75	34,00	52,50	23,73	30,50	36,18	42,47
Musaceae	33,67	40,89	46,57	28,82	37,31	27,60	35,87	18,63
Rubiaceae	27,52	31,53	44,33	8,82	41,91	26,62	30,44	8,98
Anacardiaceae	23,02	21,95	21,39	21,63	20,08	17,59	26,43	32,08
Moraceae	22,58	22,77	29,55	22,99	20,72	22,89	23,66	15,47
Cesalpiniaceae	14,01	11,75	9,15	15,40	9,97	16,80	12,02	22,97
Burseraceae	13,95	11,69	13,51	8,53	18,48	18,00	15,89	11,56
Bombacaceae	11,59	7,69	9,62	17,05	11,02	12,64	11,47	11,67
Rutaceae	11,05	14,37	9,66	8,11	10,34	12,65	9,45	12,79
Mimosaceae	9,41	4,94	8,65	15,34	13,68	7,29	7,42	8,57
Verbenaceae	9,38	12,89	10,68	8,91	10,73	7,24	13,39	1,84
Sterculiaceae	8,11	1,54	12,01	7,41	10,10	9,30	10,23	6,16
Boraginaceae	6,64	4,23	----	6,67	9,19	6,47	5,99	7,29
Meliaceae	5,65	2,87	8,85	----	2,50	11,58	5,15	2,95
Euphorbiaceae	5,56	4,69	9,12	8,87	4,90	4,36	5,48	1,48

Tableau 5: Indices de diversité écologique théorique dans les agroforêts des départements du Mbam-et-Kim et Mbam-et-Inoubou

Localités	Richesse	Abondance	Shannon	Simpson	Inv. Simp
Lablé	52	1052	3,28	0,943	17,48
Biabezock	39	389	2,94	0,917	12,06
Savana	28	300	2,71	0,895	9,54
Nyamson 3	56	1124	3,43	0,954	21,76
Nyamson 1	46	507	3,21	0,936	15,57
Donenkeng	45	487	3,09	0,927	13,62
Ndengué	37	274	2,79	0,885	8,72
Moyenne	43,3	590	3,06	0,922	14,1
Globale	58	4133	3,33	0,943	17,6
Ecart-type	9,48	351	0,264	0,025	4,59

Figure 1: Dendrogramme montrant 4 types de parcelles agroforestières dans la localité de Bafia.

espèces fruitières exotiques et 40 espèces locales). Même constat pour le village Nyamson 1 qui vient en second rang avec une richesse de 48 espèces, soit 18 espèces fruitières exotiques et 30 espèces locales. Ndengué est le village ayant la richesse spécifique la moins élevée (18 espèces fruitières exotiques et 21 espèces locales). Ces résultats s'expliquent par le fait que les villages Ndengué et Biabezock sont situés à proximité du centre urbain de l'arrondissement de Bafia, contrairement aux autres qui sont un peu plus éloignés. Plus on est éloigné du centre urbain, plus la richesse et la densité des ligneux augmentent dans les agroforêts, et ce constat se confirme par le calcul des IVI des différentes espèces exotiques et locales (Tableau 3). Sur le plan agro-écologique, les espèces qui sont les plus importantes sur le plan écologique dans la zone sont entre autres *Elaeis guineensis* (palmier à huile) avec un IVI global de 25,02, suivi de *Mangifera indica* (Manguier) (21,07), *Dacryodes edulis* (Safoutier) (17,84). Même constat dans les villages Ndengué et Savana où *Elaeis guineensis* vient en premier rang des espèces les plus écologiquement importantes avec des IVI respectifs de 39,73 et 33,99. Dans les villages Ndengué, Savana et Donenkeng,

Mangifera indica vient avec des indices écologiques respectifs de 28,72, 23,07 et 21,48. *Dacryodes edulis* (Safoutier) à l'indice écologique le plus élevé (22,40) dans le village Nyamson1 suivi d'un indice de 19,74 dans le village Donenkeng. *Persea americana* (Avocatier) à l'indice le plus élevé dans le village Biabezock (10,33) tandis qu'*Annona reticulata* (Coeur de boeuf) vient avec un indice écologique élevé de 17,02 dans le village Ndengué. *Citrus reticulata* (Mandarinier) vient en tête du Genre Citrus avec un IVI global de 5,12, et cet indice écologique est plus élevé dans le village Lablé avec 8,11. *Ceiba pentandra* (Fromager) vient au premier rang des espèces locales avec un indice écologique global de 13,72, suivi d'*Albizia zygia* (9,66), *Tectona grandis* (Teck) (8,87), *Borassus aethiopum* (Ronier) (8,51) et de *Senna* spp., (8,14). L'indice écologique de *Ceiba pentandra* est plus élevé dans le village Savana (19,35) et dans le village Nyamson 1 il est de 16,46, tandis qu'*Albizia zygia* a l'indice écologique le plus important dans le village Nyamson 3 avec 12,42) et *Senna* spp., dans le village Savana avec 14,11. L'analyse de variance montre une différence très significative entre les espèces ($P < 0,001$).

Une meilleure appréciation de la diversité des familles réside aussi dans la valeur de leur diversité relative. L'effectif global d'espèces fruitières exotiques est constitué de 18 espèces réparties en 13 genres et 11 familles. Celle des Rutaceae est la plus diversifiée avec quatre espèces et un taux de 22,2%. Il s'agit par ordre de prédominance de *Citrus reticulata* (Mandarinier), *Citrus sinensis* (Oranger), *Citrus aurantifolia* (Citronnier) et de *Citrus grandis* (Pamplemoussier). Les Anacardiaceae, Annonaceae, Musaceae et Palmaceae viennent en second rang des plus diversifiés avec chacune deux espèces avec un taux de 11,1% chacune. Le reste des familles est monospécifique. Cette variabilité globale observée entre les familles est établie puisque l'analyse de variance indique l'existence d'une différence très significative ($P < 0,001$). Pour ce qui est de la diversité des familles chez les espèces locales, celle des Moraceae vient en premier rang des plus diversifiées avec sept espèces, suivie des Cesalpiniaceae (5 espèces). Les Apocynaceae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae et Meliaceae suivent avec chacune trois espèces. L'effectif global est constitué 43 espèces, 42 genres et 21 familles (figure 1). Les Sterculiaceae, Meliaceae, Moraceae, Palmaceae, Bombacaceae, Verbenaceae, Cesalpiniaceae, Mimosaceae et Rubiaceae sont communes à tous les villages, tandis que celle des Combretaceae est restreinte à deux villages (Lablé et Nyamson 3). L'importance écologique des familles (FIV) révèle que celle des Palmaceae est globalement la plus importante dans les agroforêts de la localité avec un taux de 34,73 (Tableau 4). Elle est suivie de près par celle des Musaceae (33,67), Rubiaceae (27,52), Anacardiaceae (23,02), Moraceae (22,58) et Cesalpiniaceae (14,01). Les Palmaceae sont prédominants dans le village Savana (52,50) et Ndengué (42,47). Les Musaceae à Biabezock (46,57) et Lablé (40,89). Les Rubiaceae à Biabezock (44,33) et Nyamson 3 (41,91). Sterculiaceae (8,11) Boraginaceae (6,64) Meliaceae (5,65) et Euphorbiaceae (5,56) font partie des familles les moins représentées. Les Agavaceae, Araliaceae et Burseraceae ne sont rencontrés que dans trois villages sur les sept enquêtés. Le calcul d'indices de diversité écologique théorique dans les agroforêts de la localité montre que les indices de Shannon, Simpson et Inverse de Simpson ont les plus grandes valeurs dans le village Nyamson 3, Lablé et Nyamson 1 (Tableau 5). Savana est le village qui a le plus petit indice de Shannon (2,71) et Ndengué le plus petit indice de Simpson (0,885).

3.2. Composition floristique

3.2.1. Espèces exotiques ou introduites

Dans ces agroforêts Bafia, les fruitiers les plus

fréquentes sont: *Musa* spp. (87,9%), *Elaeis guineensis* (87,5%), *Dacryodes edulis* (Safoutier) (82,8%), *Mangifera indica* (Manguier) (80,46%), *Spondias cytherea* (Casmangier) (62,4%), *Cocos nucifera* (Noix de coco) (57,7%), *Annona reticulata* (Coeur de boeuf) (56,2%), *Carica papaya* (Papayer) (47,4%), *Citrus* spp. (37,8%). Certains fruitiers bien que faiblement représentés sont appréciés par les populations locales, en particulier les enfants. C'est le cas de *Richardella nervosa* (fruit œuf), *Artocarpus altilis* (Motobô) et *Artocarpus heterophyllus* (Jacquier).

3.2.2. Espèces locales

Il s'agit de *Myrianthus arboreus* (cola du singe), *Irvingia gabonensis* (Atanga), *Borassus aethiopicum* (Rônier), *Ceiba pentandra* (Fromager) (48,6%), *Senna alata* (Acacia) (42,3%), *Albizia zygia* (39,5%), *Tectona grandis* (Teck) (38,7%), *Milicia excelsa* (Iroko) (34,1%), *Canarium schweinfurthii* (Fruit noir) (27,7%) et *Newbouldia laevis* (27,2%). Pour les espèces exotiques ou introduites et les espèces locales, les taux sont les fréquences relatives des espèces rencontrées dans ces agroforêts et jardins de case. Ils sont obtenus à partir de la formule :

$$\text{Fréquence relative} = (\text{Fréquence absolue de l'espèce} / \text{Total des espèces}) * 100. \quad \text{Eq. 2}$$

3.3. Typologie des agroforêts

Une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a été faite sur les différentes parcelles de la zone à partir des paramètres structuraux retenus pour leur pertinence et montre quatre classes de parcelles agroforestières à une troncature de 1,5 (figure 1). L'analyse de variance montre une différence très significative pour les facteurs âge de l'agroforêt (AAF) et nombre d'espèces de plantes (NEP) ($P < 0,001$). La classe 1 est représentée dans la région à 25% et regroupe 25 parcelles. Elle se caractérise par un âge moyen de 13,84 ans, une superficie moyenne 0,46 ha et d'une richesse spécifique moyenne de 11 espèces. Il ressort que 77,77% des exploitations de ce type se trouvent dans les villages Nyamson 3 (55,5%) et Donenkeng (22,22%). La classe 2 représente 34% et regroupe 34 parcelles. Les parcelles de cette classe ont un âge moyen de 26,8 ans, une superficie moyenne 0,8 ha et d'une richesse spécifique moyenne de 14 espèces. Lablé et Biabezock sont les villages qui renferment la plupart de ces exploitations avec chacune 24,32%. La troisième classe représente 21% et regroupe 21 parcelles. Celles-ci ont un âge moyen de 53,8 ans, une superficie moyenne 1,1 ha et d'une richesse spécifique moyenne de 18 espèces. Elles sont pour la plupart rencontrées dans les villages Lablé (29,16%)

et Nyamson 3 (20,83 %). La classe 4 est représentée dans la région à 20% et regroupe 20 parcelles. Les parcelles de cette classe ont un âge moyen de 96,3 ans, une superficie moyenne 0,57 ha et une richesse spécifique moyenne de 16 espèces. 52,38% de ces exploitations se trouvent dans le village Lablé.

4. Discussions

S'agissant des caractéristiques structurales de ces parcelles agroforestières nos résultats sont contraires à ceux obtenus dans les Hautes terres de l'Adamaoua par Hamawa (2005) et Mamah (2007). Ces résultats suggèrent que la majorité des agroforêts de la périphérie de Bafia est plus ancienne que celles de l'Adamaoua. On remarque également que plus ces villages sont éloignés du centre urbain de Bafia, plus leurs agroforêts sont âgées et composées d'un effectif élevé de grands arbres locaux. Concernant les superficies d'agroforêts, ces résultats sont en accord avec ceux de Mapongmetsem et al. (2000), de Mamah (2007) et Salbai (2001) ayant travaillé sur la même problématique dans le plateau de l'Adamaoua. Concernant les parcelles supérieures à 1 ha, leur faible proportion (matrice de corrélation de Spearman=1%, $P>0,05$) s'explique par le fait que les paysans, pour la plupart pauvres et âgés, sont incapables de gérer de vastes étendues de cultures, parfois laissées en friche. Ces réductions de superficies agroforestières s'expliquent non seulement par la démographie croissante, mais également par le taux d'urbanisation élevé dans la ville de Bafia. Diverses espèces végétales (cultures vivrières, maraîchères et fruitières, les épices, les plantes médicinales etc) y sont cultivées pour garantir la sécurité alimentaire des ménages. Ce résultat est semblable à celui de Salbai (2001) dans la région de Bélel. La gestion de cette diversité de groupes de plantes rencontrés dans ce système traditionnel, permet aux exploitants de se nourrir, se traiter, se réchauffer, embellir leur entourage et soigner leur environnement en même temps (Mapongmetsem et al., 2009). De nombreux PFNL y sont récoltés dans ces agroforêts-cacao et renforcent significativement la sécurité alimentaire des ménages comme le mentionne aussi Mbolo (1998) à Edéa (Province du Littoral).

Ces agroforêts de case ont une richesse biologique importante en terme de fruitiers exotiques et locales et en espèces utiles (plantes de couvertures) parmi lesquels *Dacryodes edulis*, *Ricinodendron heudelotii*, *Milicia excelsa*, *Elaeis guineensis* et *Cocos nucifera*. Ces résultats sont analogues à ceux de Jagoret et al. (2011, 2012) et de Jiofack et al. (2013) réalisés

dans les agroforêts à cacao dans diverses localités du Mbam et Inoubou dans le centre Cameroun. Les résultats obtenus sur ces espèces fruitières exotiques sont contraires à ceux de Mapongmetsem et al. (2009, 2012) dans les agroforêts de case de la région de Djerem (zone de transition similaire à celle de Bafia) et dans la Vina et le Faro et Deo. Les espèces locales fréquentes sont entre autres *Adansonia digitata*, *Amblygonocarpus andongensis*, *Balanites aegyptiaca* et *Phoenix dactylifera* qui sont plus spécifiques à la zone sahélienne. La présence et la diversité de cette composante ligneuse témoigne de l'efficacité de ces systèmes à la conservation et au développement durable des ressources. S'agissant de la diversité des familles (FIV) chez les espèces locales nos résultats ne corroborent pas ceux de Mapongmetsem et al. (2009) dans les agroforêts de case des savanes soudano-guinéennes du Cameroun ou les Euphorbiaceae, Annonaceae, Moraceae et Cucurbitaceae sont prédominantes. Cette différence s'explique par le type phytogéographique ou la prédominance d'espèces et familles des mosaïques forêt-savane dans les parcelles étudiées est largement imputable au fait que nous avons sélectionné des parcelles de forêts semi-décidues, peu ou pas perturbées par les activités humaines. Gonmadjé et al. (2011, 2012) faisaient un constat similaire dans les forêts de basses altitudes de la zone de Ngovayang. Kacholi (2014) dans la forêt de Kilengwe dans la région de Morogoro en Tanzanie trouve un FIV plus élevé dans la famille des Fabaceae (115,7), suivi des Moraceae (21,0) et des Sterculiaceae (18,3).

Cette différence pourrait s'expliquer par le type de végétation caractérisant chacune de ces régions écologiquement différentes (mosaïque forêt-savane, savanes soudano-guinéennes et zone forestière). Cependant les mêmes espèces et les mêmes familles étaient déjà relevées dans diverses agroforêts du Centres et du Sud (Jagoret et al., 2011, 2012 ; Jiofack et al., 2013), et dans les agroforêts Mvae et Yassa du Cameroun Littoral (Dounias, 1996). Les résultats des IVI obtenus des espèces ne sont pas conformes à ceux de Jiofack et al. (2013) et Jagoret et al. (2012) respectivement dans les agroforêts cacao de Bafia et Bokito. Les auteurs montrent que les espèces de couverture associées aux cacaoyers sont majoritairement des espèces forestières semi-décidues. Ces variations s'expliquent d'une part par les préférences alimentaires des paysans, d'autre part serait fonction des connaissances endogènes sur l'utilité des arbres délibérément laissés dans la parcelle. Les valeurs élevées de ISH témoignent

d'un nombre élevé d'espèces rares (Dajoz, 1982; Ramade, 1994, cit. Sonké, 1998), c'est à dire que dans les localités Nyamson 3, Lablé et Nyamson 1, les individus sont plus ou moins répartis d'une façon égale sur toutes les espèces. Ces trois villages sont les plus diversifiées vu la grande valeur de leur ISH, et les autres villages le sont moins (Frontier, 1983). La fréquence de ces différentes espèces arboricoles est signalée dans les autres agroforêts de la région du Centre et du Sud Cameroun (Dounias, 1996; Oyono, 1999). Les agroforêts de la région tropicale présentent une grande richesse en arbres et arbustes fruitiers (Michon et al., 1986; Le Houérou, 1997) et leur composition varie selon les objectifs des paysans. Les indices de dissimilarité de Bray-Curtis sont globalement faibles (valeurs inférieures à 50%). Ces faibles distances traduisent une plus grande similarité des caractéristiques biophysiques des parcelles. Une conclusion similaire a été obtenue par Gonmadjé et al. (2011, 2012) sur la distance écologique entre certains sites en Afrique Centrale sur la base des listes d'espèces dans le cas du massif de Ngovayang (Cameroun).

5. Conclusion

Dans la zone écologique étudiée, les observations ont montré que les agroforêts de case du département du Mbam-et-Inoubou ont une biodiversité végétale importante et jouent un rôle efficace dans la conservation de la biodiversité et la sécurité alimentaire des ménages. Globalement les exploitations de plus de 45 ans sont les plus importantes dans la zone (40,92%) et la classe de superficie de 0,5 à 1 ha est majoritaire (54,36%). Sur l'échantillon total, 53% des paysans utilisent une main d'œuvre familiale, et les cultures les plus fréquentes sont les légumineuses alimentaires telles que *Arachis hypogea* (67,3%), *Phaseolus vulgaris* (58,7%) et les tubercules dont les principaux sont *Manihot esculanta* (86,5%) et *Xanthosoma sagittifolium* (77,1%). La disposition des espèces dans les agroforêts de la localité obéit à la loi d'usage immédiat. Ces agroforêts de case présentent une composition floristique caractéristique des mosaïques forêts-savanes (forêts semi-caducifoliées) riche en Moraceae et Caesalpiniaceae. La richesse spécifique est évaluée à 61 espèces réparties en 55 genres et 28 familles. Sur le plan agro-écologique, *Elaeis guineensis* se révèle plus important avec un IVI global de 25,02 et *Ceiba pentandra* chez les espèces locales avec 13,72. Les Palmaceae ont le FIV le plus élevé de la zone avec 34,73 et des Musaceae (33,67). Nyamson 3, Lablé et Nyamson 1 sont les

plus diversifiées. La CAH montre quatre groupes de parcelles agroforestières dans la zone périurbaine de Bafia. Des études plus poussées sont toutefois nécessaires afin de mieux caractériser les agroforêts. Enfin, il sera nécessaire de compléter d'une part nos inventaires sur les sites d'études présentés ici, d'autre part de compléter l'échantillonnage par des inventaires similaires dans d'autres sites de la région. Ces données permettront d'apporter des informations nécessaires aux politiques et aux gestionnaires pour la mise en place des stratégies de conservation et de gestion des ressources forestières efficaces à plusieurs échelles.

Bibliographie

- Achoundong, G., Youta Happi et Bonvallet J., 1996b.** Formation et évolution des recrûs sur savane. Symposium ECOFIT : "Dynamique à long terme des écosystèmes forestiers intertropicaux", ORSTOM/CNRS, Paris-Bondy, résumé : P, 115-119.
- Antonios, P., 2002.** Le développement agricole durable: rêve ou réalité ACP-UE, 193 pp.
- Banque Mondiale, 1984.** La désertification dans les zones sahéliennes et soudaniennes de l'Afrique de l'Ouest. Rapport IBRD. Washington, USA. 52 p.
- Barbault, R., 2000.** Ecologie générale: structure et fonctionnement de biosphère, 5e édition. Durod Paris. 326 p.
- Dounias, E., 1995.** Composer autour d'une composée *Chromolaena odorata* et systèmes agraires des forêts tropicales humides. Atelier international African farmers and their environment in a long term perspective, Wageningen. 111 p.
- Dounias, E., 1996.** Recrûs forestiers post-agricoles : perceptions et usages chez les Mvae du sud Cameroun forestier, Journal d'Agriculture Traditionnelle et de Botanique Appliquée, 38 (1).
- FAO, 2003.** State of the world's forest. FAO. Rome, Italy, 153 p.
- Frontier, S., 1983.** Stratégies d'échantillonnage en écologie. Masson, Paris, 494 p.
- Gonmadjé, C. F., Doumenge, C., Doyle McKey, Gildas, P. M. T., Terry, C. H. S., Michael, P. B. B., Sonke, B., 2011.** Tree diversity and conservation value of Ngovayang's lowland forests, Cameroon. Biodivers Conserv; DOI 10.1007/s10531-011-0095-z. Springer Science+Business Media B.V. 2011, 22p.
- Gonmadje, C.F., Doumenge, C., Sunderland, T.C.H., Balinga, M.P.B., Sonké, B., 2012.** Analyse phytogéographique des forêts d'Afrique Centrale:

- le cas du massif de Ngovayang (Cameroun). *Plant Ecology and Evolution* 145 (2): 152–164, 2012, 13p.
- Jagoret, P., Michel-Dounias, I., Malézieux, E., 2011.** Long-term dynamics of cocoa agroforests: a case study in central Cameroon. *Agroforest Syst* (2011) 81:267–278, springer Science + Business Media B.V. 2011, 12p.
- Jagoret, P., Michel-Dounias, I., Snoeck, D., Ngnogué, T., Malézieux, E., 2012.** Afforestation of savannah with cocoa agroforestry systems: a small-farmer innovation in central Cameroon. *Agroforest Syst* (2012) 86:493–504, springer Science + Business Media B.V. 2012, 12p.
- Jiofack, T., Guedje, N.M., Tchoundjeu, Z., Fokunang, C., Lejoly, J., Kemeuze, V., 2013.** Agroforestry typology of some cocoa based agroforests in the Mbam and Inoubou division: The importance for local population livelihoods. *Journal of Ecology and the Natural Environment*, ISSN 2006-9847 ©2013 Academic Journals, 9p.
- Hamawa, Y., 2005.** Caractérisations biophysiques des jardins de case chez les populations de Niza'a (Adamaoua, Cameroun). Mémoire de DEA, Université de Yaoundé I, 71 p.
- Kacholi, D.S., 2014.** Analysis of Structure and Diversity of the Kilengwe Forest in the Morogoro Region, Tanzania *International Journal of Biodiversity*. Volume 2014, Article ID 516840, 8 page. <http://dx.doi.org/10.1155/2014/516840>.
- Lebrun, J.P., Stork, A.L., (1991, 1992, 1995, 1997).** Enumération des plantes à fleur d'Afrique tropicale, 4 Vols. Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève.
- Le Houérou, H.N., 1997.** Biodiversité végétale et ressources génétiques en Afrique. *Sécheresse* 8 (2) : 117-122.
- Letouzey, R., 1968.** Etude phytogéographique du Cameroun. Paris, Lechevalier, 511p.
- Letouzey, R., 1985.** Notice de la carte phytogéographique du Cameroun au 1 : 500.000. 5 documents et 6 cartes. Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse.
- Levasseur, V. et Olivier, A., 2000.** The farming systems in the Maya community of San Jose, Belize. *Agroforestry systems*, 49 : 275-288.
- Mamah, M., 2007.** Contraintes, opportunités environnementales et développement du village idool (adamaoua – cameroun). Mémoire de Maîtrise. Université de Ngaoundéré, 70 p.
- Mapongmetsem, P.M., 2002.** Evaluation des jardins de case de l'Adamaoua. Rapport de recherche. GPRU. Université de Ngaoundéré, 30 p.
- Mapongmetsem, P.M., Diedhio, I., Layaid, N. et Alexandre, D.Y., 2000.** Situation des jardins de cases en Asie du Sud-est: cas de la province de Kandal (Cambodge). *Bioscience proceeding*, 7: 396-402.
- Mapongmetsem, P.M., Hamawa, Y., Baye Niwah, C., Froumsia, M., Zigro, L. et Meiga, O. S. 2009.** Conservation et valorisation de la biodiversité dans les agroforêts de case de la zone Soudano- Guinéenne. In: X. van der Burgt, J. van der Maesen et J.-M. Onana (eds), *Systematics and conservation of African plants*, Royal Botanic Gardens, Kew pp. 375–384.
- Mapongmetsem, P.M., Kapchie, V. N. et Tefempa, B.H., 2012.** Diversity of local fruit trees and their contribution in sustaining the rural livelihood in the 170 northern Cameroon. *Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management*. 5 (1): 32-46.
- Mbolo, 1998.** Rapport de consultation «Écologie -Biodiversité » pour l'Office National de Développement des Forêts (ONADEF), projet Si-Kop OIBT/ONADEF PD 22/93 Rev. 4 (F). 29 p.
- Michon, G., Mary, F. et Bompard, J., 1986.** Multistorey agroforestry garden system in west Sumatra, Indonésia, *Agroforestry Systems*.5: 315-338.
- Okafor, J.C., 1981.** Woody plants of nutritional farming systems of Nigeria humid tropics. PhD thesis, University of Ibadan. pp. 226-241.
- Oyono, P.R., 1999.** An overview on farmers' organization and NGOs in the humid forest zone of Cameroon. Some lessons of partnership with research at IITA-HFC. Contribution to CCER visit at IITA/HFC. P. E. Pages
- Roper, J., 2001.** Les forêts tropicales et le changement climatique. 20 p.
- Salbai, A., 2001.** Caractérisation biophysique et socio-économique des jardins de case de Belel (Adamaoua-Cameroun). Mémoire de maîtrise. Université de Ngaoundéré, 68 p.
- Sonké, B., 1998.** Etudes floristiques et structurales des forêts de la Réserve de Faune du Dja (Cameroun) : 267 p. Thèse de Doctorat, Université Libre de Bruxelles.
- White, L., Edwards, A., 2001.** Conservation en forêt pluviale africaine: Méthode de recherches. New York, Wildlife Conservation Society.